

ILM-FAN RIVOJI - TARAQQIYOT NEGIZI

Seilbekova R.B. - doktorant

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Bu maqolada mustaqillik yillaridagi O'zbekiston Respublikasi shu qatori Qoraqalpog'istonda ilm-fan rivoji, ilmiy potentsialning o'sishi va shu sohadagi amalga oshirilgan islohotlar haqida so'z etiladi.

Tayanch so'zlar: ilm-fan, rag'batlantirish, Fanlar Akademiyasi, ilmiy tashkilot.

Ilm-fanga, bunyodkorlikka, yangiliklar yaratishga intilish-bu ezgu niyatdir. Dunyoning qaysiki rivojlangan davlatiga nazar solmaylik, ilm-fan rivojini rag'batlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan va bu davlat taraqqiyotining asosiy kaliti ekanligiga guvoh bo'lganmiz. Bizning xalqimizda, ayniqsa yoshlarimizda ilmga intilish yuqori bo'lganligi sababli davlatimiz tomonidan doimo qo'llab-quvvatlanilib va rag'batlantirilib kelmoqda. Shu tamoyil asosida davlatimiz mustaqilligimizning ilk yillaridan-oq soha rivojiga doir islohotlarni bosqichma-bosqich olib bormoqda.

1-Prezidentimiz 1995-yil 2-noyabrda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining olimlari bilan o'tqazgan uchrashuvida Fanlar Akademiyasi oldida turgan asosiy vazifalarni belgilab o'tdi. "*Birinchidan*, biz buyuk ma'naviy boylig'ning me'rosxo'rlari ekanligimizni hech qachon unutmasligimiz lozim. Ajdodlarimizdan bizlarga buyuk me'ros yetib keldi- lekin bizlar avlodlarimizga qanday me'ros qoldiramiz? Biz qanday ilmiy yangiliklarni va kashfiyotlarni o'z farzandlarimizga yetkazamiz? Ushbu masalalarning yechimi *ikkinchi* muhim yo'nalish bo'lishi kerak. Uchinchidan, akademiyaning umumiy tuzilishini ko'rib chiqish joiz. [2]

1991-1997-yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limida yuqori malakali mutaxassislar, ya'ni fan doktorlari va fan nomzodlarini

tayyorlash jadallashdi. Bu O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasining (OAK) tuzilishi natijasi bo'ldi. OAK Nukus shahrida ham til, adabiyot va tarix fanlari bo'yicha dissertatsiyalar himoya qilish uchun maxsus kengashlar tashkil qildi. Natijada shu yillar ichida Qoraqalpog'istondagi fan doktorlarining soni 65 ga yetgan. Respublika olimlarining mavqe'lari, fanga qo'shgan natijalari yana da ortib, ba'zilari O'zbekiston Respublikasidagi akademiyalarga a'zo bo'lishga erishdi. 2000-yilning may oyida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining umumiy yig'ilishida Akademiyaning a'zolari: J.Bazarbaev, A.Baxiev, X.Xamidovlar akademik bo'lib saylandi.[3]

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbuslari bilan ilm-fan rivojiga alohida e'tibor qaratilib, yoshlarni ilm-fan bilan qamrab olishning yana bir muhim strategik jarayoni amalga oshirildi. 2020-yil 29-oktabr kuni PF-6097 sonli "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi prezident farmoniga ko'ra:

Yuqori malakali ilmiy va muhandis kadrlar tayyorlash hamda ularni ilmiy faoliyatga yo'naltirish borasida:

Ilmiy tashkilotlar tadqiqotchilarining o'rtacha yoshini 2025-yilga qadar 45 ga, 2030-yilgacha esa 39 ga yetkazish.

2025-yilga qadar 39 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarning umumiy sonida yuqori malakali ilmiy xodimlarning (fan nomzodi, falsafa va fan doktorlari) ulushini 2 baravarga, 2030-yilgacha esa 3 baravarga oshirish ko'zda tutilgan.[4]. 2022-yilning o'zida ilm-fan va innovatsiyalarga 1,5 trillion so'm yo'naltirildi. Bu 2017-yilga nisbatan qariyb 6 barobar ko'p degani. [1] Olimlarning ish haqi ham 2022 –yilga kelib 4,5 barobar oshirildi. Ajratilgan byudjet mablag'lari hisobidan nano va biotexnologiyalar, raqamli geologiya singari 18 ta yangi ilmiy yo'nalishlar tashkil qilindi.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish davrida yurtimizda yangilanish

jarayonlari va islohotlar amalga oshirilayotgan bir davrda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida tub o'zgarishlarga erishish, va uning kelajagini ta'minlash uchun, avvalo, ilm-fan va texnika sohasining rivojiga asosiy e'tiborni qaratish joiz. Ze'ro "Ilm-fan bu rivojlanishni harakatga keltiruvchi kuch" deb bekorga aytilmagan.

Adabiyotlar:

1. <https://president.uz/oz/lists/view/5774> O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.
2. "Erkin Qaraqalpaqstan" gazetası, 1995-jıl 9-noyabr, №175 (16635), 1-2.
3. **Qaraqalpaqstan XIX a'sirdiń ekinshi yarımına XXI ásirge shekem.** Nókis "Qaraqalpaqstan" baspası, 2003.
4. Kadamovich, Y. J., Muzaffarovna, I. G., Maxmudovich, Y. B., Boxtiyarovna, S. S., & Xabibullayevich, S. S. (2020). **Social justice as a condition of socio-spiritual stability in society.** *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 816-818.